

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКИ КЛАССИФИКАЦИИ ЦЕЛИАКИИ

Н.А. Аманова¹, Н.Р. Алиева²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928407>

Аннотация. В данной статье авторами описываются проанализированные научные данные целиакии. В настоящее время одним из путей раннего выявления целиакии является применение иммунологических методов, позволяющих в сыворотке крови выявлять диагностически значимые антитела к глиадину, тканевой трансглутаминазе, эндомизию.

Ключевые слова: целиакия, серологические методы диагностики целиакии, глютенная энтеропатия, глютенная болезнь.

Abstract. In this article, the authors describe the analyzed scientific data on celiac disease. Currently, one of the ways of early detection of celiac disease is the use of immunological methods that make it possible to detect diagnostically significant antibodies to gliadin, tissue transglutaminase, and endomysium in blood serum.

Keywords: celiac disease, serological methods for diagnosing celiac disease, celiac enteropathy, celiac disease.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar seliakiya kasalligi bo'yicha tahlil qilingan ilmiy ma'lumotlarni tasvirlaydilar. Hozirgi vaqtda seliakiya kasalligini erta aniqlash usullaridan biri qon zardobida gliadin, to'qima transglutaminazasi va endomiziya diagnostik ahamiyatga ega antikorlarni aniqlash imkonini beruvchi immunologik usullardan foydalanish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: seliakiya, seliakiya kasalligini tashxislashning serologik usullari, glyuten enteropatiyasi, glyuten kasalligi.

Нарушения функции тонкой кишки являются одной из актуальных проблем педиатрии в Центрально-Азиатском регионе. Заболевания, сопровождающиеся синдромом мальабсорбции, продолжают оставаться актуальной и во многом нерешенной проблемой детской гастроэнтерологии [9,10,13]. В настоящее время насчитывается более 150 нозологических форм болезней, протекающих с синдромом хронической диареи [5,6,9]. Особенно сложным является восстановительное лечение детей с нарушением питания, являющегося причиной более 50% детской смертности. Около 2,2 млн. детей умирает от длительной диареи, которой сопровождается и врожденная непереносимость глютена, целиакия.

Целиакия (coeliacia; греч.: koilikos — кишечный, страдающий расстройством кишечника; синоним — глютенная болезнь, глютенная энтеропатия, нетропическая спру, болезнь Ги-Гертера-Гейбнера; англ.: coeliac disease; шифр по МКБ-Х — K90.0) — хроническое генетически детерминированное заболевание, характеризующееся стойкой непереносимостью глютена с развитием атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и связанного с ней синдрома мальабсорбции [2,4,7,8,14,20].

Согласно ранее опубликованным сведениям, распространенность целиакии колеблется в широких пределах, по данным различных исследователей, — от 1:500 до 1:3000 со средним значением 1:1000 [7,9,10]: в Эстонии заболеваемость составляет 1:2700 (в 1990–1992 гг.) [8,9,14], в Ирландии — 1:555, в Италии — 4,6:1000, в Австрии — 1:476, в Париже среди европейского населения 1:2000, в Швеции – 1-3,7: 1000 [8,9]. Крайне редко целиакия выявляется в Африке, Японии и Китае. Недавние скрининговые исследования, в ходе которых в качестве диагностических маркеров использовалось определение антител, показали, что распространенность целиакии в ряде стран, в частности в Швеции и Англии, составляет 0,5-1,0% населения, что связано, по-видимому, с выявлением большого количества недиагностированных ранее случаев [1,4,5,9], это свидетельствует о необходимости проведения селективного скрининга на целиакию [6,10,17].

Эпидемиологические исследования, проведенные в 1997 году группой исследователей НИИ педиатрии Республики Узбекистан установили, что распространенность целиакией среди детей раннего и дошкольного возраста в Ташкентском регионе составляет 1 на 366 [3,7,10].

Целиакия относится к мультифакториальному заболеванию, в развитии которого определенную роль играют пептиды злаковых культур, экзогенные факторы риска и наследственная предрасположенность, индуцирующая иммунный ответ организма [2,4,8,12]. Доказано участие в патогенезе целиакии клеточно-опосредованных реакций, свидетельством которых является обильная лимфоплазмочитарная инфильтрация собственной пластинки и лимфоидно-клеточная инфильтрация эпителия [6,7,9,10].

Несмотря на то, что в литературе активно обсуждаются две теории развития болезни – иммунная и токсическая, механизмы манифестации заболевания остаются невыясненными.

У больных целиакией наблюдается недостаток ферментов: глутамин-специфической цистеин эндопротеазы и пролилэндопептидазы. Полагают, что в результате нарушения метаболизма в просвете кишки накапливается глютен и его недоразщепленные продукты (фракции глиадин), оказывающие прямое токсическое действие на энтероциты, следствием чего является атрофия слизистой тонкой кишки и развитие симптомов целиакии [7,9,12,14]. Эта теория подтверждается полным восстановлением слизистой оболочки тонкой кишки на фоне аглютеновой диеты, эффективностью применяемой в последние несколько лет ферментотерапии [1,3,7].

В начале заболевания глютен связывается со специфическими рецепторами эпителиоцитов, детерминированными генами HLA и/или поврежденными вирусами. В ответ на действие глютена происходит атрофия ворсинок тонкой кишки, в процесс активно вовлекается лимфоидная ткань кишки: в собственной пластинке слизистой оболочки отмечается увеличение числа лимфоидных и плазматических клеток, вырабатывающих в том числе антиглиадиновые антитела, а также эозинофилов и лимфоцитов, несущих гамма-дельта Т-клеточный рецептор [1,5,8,12].

В частности, при секретинной недостаточности повышается давление в двенадцатиперстной кишке, увеличивается давление в панкреатических протоках и угнетается секреция жидкой части панкреатического сока, что является риском развития панкреатита. Недостаточность холецистокинина приводит к снижению сократительной активности желчного пузыря [9,12,13].

Патогенез заболевания до конца не выяснен. Предполагается аутосомно-рецессивный характер передачи целиакии. Существуют четыре основные теории патогенеза целиакии:

1) генетически детерминированный дефект дипептидаз энтероцита с нарушением расщепления глиадина, который в нерасщепленном виде повреждает слизистую оболочку тонкой кишки (дипептидазная теория);

2) в результате сенсибилизации к глиадину эпителий слизистой оболочки становится мишенью аутоиммунного процесса (иммунологическая теория) [1,2,5,7,8];

3) врожденные особенности рецепторного аппарата эпителиоцитов, приводящие к аномальному связыванию глиадина (рецепторная теория);

4) некоторые аденовирусы, воздействуя на мембранные структуры энтероцита, делают их чувствительными к глиадину (вирусная теория). Так или иначе, в результате повреждения слизистой оболочки нарушается кишечное всасывание и развиваются различные дефицитные состояния [4,6,8,9].

Диагностика целиакии длительное время была трудна и основывалась на клинических наблюдениях. Значимые симптомы (в приоритетном порядке): хроническая диарея, атаксия, анемия, герпетический дерматит, повышение трансаминаз, эпилепсия, бесплодие, периферическая нейропатия, рецидивирующий перикардит, потеря веса, диабет первого типа или патологии щитовидной железы в анамнезе, семейный анамнез целиакии, недостаточность IgA, остеопороз, снижение D-ксилозы, частый кариес [4,6,8,10,13].

Практически не имеется ни одного симптома, который бы встречался у 100% больных целиакией, а симптомы, которые имеются, выражены в разной степени, что ведет к множеству диагностических ошибок, именно поэтому целиакию называют “Великий Мим” [5,7]. Несмотря на отсутствие патогномичных для целиакии признаков, корректный сбор анамнеза, комплексное клиничко-лабораторное и инструментальное обследование позволяют поставить диагноз.

Для целиакии очень обычно наличие экстраинтестинальных проявлений в сочетании с минимальными (или без) интестинальными симптомами [13,14]. Отличительным примером является герпетический дерматит (*dermatitis herpetiformis*) с интенсивной пруригной сыпью на поверхностях разгибательных мышц конечностей. Часто встречается железодефицитная анемия, которая может быть единственным симптомом [1,2,7,9,14].

Другими проявлениями могут быть необъяснимо малый рост, задержка полового созревания, бесплодие, повторные выкидыши, остеопороз, гиповитаминоз, слабость, белковая и калорийная недостаточность, повторный афтозный стоматит, повышение трансаминаз и гипоплазия зубной эмали, нарушение обмена кальция, нарушение всасывания цинка и другие [1,3,7,8,10].

Целиакия может быть ассоциирована с аутоиммунными эндокринологическими расстройствами, такими как тиреоидит. В дополнении упомянем о нарушениях со стороны печени, поджелудочной железы [12,14], различных нервно-психических расстройствах, таких как депрессия, беспокойство, периферическая нейропатия, атаксия, эпилепсия с или без церебральной кальцификации, сообщают о мигренозных головных болях у лиц с целиакией [3,6,8,11,13,14].

Типичная целиакия манифестирует через полтора-два месяца после введения злаковых продуктов в питание, как правило, в 8–12-месячном возрасте. Условно выделяют группы продуктов, которые содержат так называемый явный и скрытый глютен.

Различия заключаются в том, что в спецификации продуктов, содержащих явный глютен, указано наличие глютенсодержащих компонентов, а в продуктах, содержащих скрытый глютен, – не указано. Явный глютен содержится в продуктах, содержащих рожь, пшеницу, ячмень, овес (хлеб, кондитерские, макаронные изделия, манная, овсяная, перловая крупа, котлеты, блюда в панировке и т.п.).

Существует достаточно большой список продуктов, в состав которых входит так называемый скрытый глютен. Скрытый глютен содержат [1,2,5,8,12]:

- вареные колбасы, сосиски, полуфабрикаты из измельченного мяса и рыбы;
- мясные и рыбные консервы;
- многие овощные и фруктовые консервы, в том числе томатные пасты, кетчупы;
- концентрированные сухие супы, бульонные кубики;
- кукурузные хлопья при использовании ячменной патоки;
- йогурты, мороженое, сыры, маргарины с глютенсодержащими стабилизаторами;
- имитации морепродуктов – крабовые палочки и др.;
- некоторые виды укусов и салатных соусов, майонезов, соевые соусы;
- некоторые пищевые добавки (краситель аннато E160b, карамельные красители E150a-E150d, мальтол E636, изомальтол E953, малитит и мальтитный сироп E965, моно- и диглицериды жирных кислот E471);
- квас и некоторые алкогольные напитки.

Больным с целиакией назначают продукты, которые не содержат глютен: мясо, рыба, овощи, фрукты, высшие сорта колбас и сосисок, шоколад, мармелад, некоторые конфеты и восточные сладости, зефир, некоторые сорта мороженого. Из злаковых разрешены гречиха, рис, кукуруза, просо (пшено), бобовые. Если у больного нет признаков лактазной недостаточности или аллергии на белок коровьего молока, то молоко из питания не исключается. Яйца не запрещены, если на них нет аллергии. Практически все молочные смеси для питания детей первого года жизни и все лечебные смеси не содержат глютен. При аллергии на белок коровьего молока в питание можно ввести смеси на основе изолята соевого белка, не содержащих белка коровьего молока, молочных жиров, лактозы, сахарозы и глютена. При лактазной недостаточности используются безлактозные или низколактозные смеси [2,4,7,10,12,14]. Для детей первого года жизни налажен промышленный выпуск безглютеновых каш. Для питания лиц старшего возраста выпускаются специальные продукты. Такие продукты либо не содержат глютен естественным образом, либо глютен исключен из них в процессе их выработки.

Рекомендованные приемлемые уровни глютена составляют менее 20 ppm для продуктов питания, естественным образом не содержащих глютен, и менее 200 ppm для продуктов, из которых глютен удаляется в процессе их выработки. Безглютеновые продукты представляют собой заменители хлеба, макарон, печенья, вафель и многих других продуктов, изготовленных на основе риса, кукурузы и других разрешенных ингредиентов.

Безглютеновая диета сложна. Больные с целиакией должны анализировать состав продукта, который они покупают, быть предельно осторожными при покупке обеда в школе. При строгом соблюдении диеты дети с целиакией не отстают в физическом и нервно-психическом развитии. Больным с подтвержденным диагнозом целиакии следует соблюдать безглютеновую диету пожизненно.

В настоящее время одним из путей раннего выявления целиакии является применение иммунологических методов, позволяющих в сыворотке крови выявлять

диагностически значимые антитела к глиадину, тканевой трансглутаминазе, эндомиозию [2,13,14].

Выработка при целиакии антител различной специфичности обусловлена генетическими факторами, связанными с HLA–DQ2 и –DQ8 [1,3,7,8,12]. Общеизвестно, что у детей AGA имеют высокую диагностическую ценность. У взрослых частота обнаружения AGA падает с увеличением возраста, поэтому они наименее подходят для проведения эпидемиологических исследований.

Отрицательный результат, т.е. отсутствие AGA, в особенности у взрослых, не позволяет полностью исключить целиакию. Наблюдения свидетельствуют о том, что уровни AGA G у нелеченных больных целиакией тем ниже, чем старше были дети в момент выявления заболевания. По данным литературы [10,12], на фоне безглютеновой диеты уровень AGA снижается до уровней ниже диагностических. При соблюдении диеты AGA А исчезают через 1–6 мес, AGA G – в течение 6–12 мес. Однако известно, что после периода безглютеновой диеты иммунологический ответ на нагрузку глютенем меняется. При проведении нагрузок глютенем или постоянном нарушении диеты AGA А повышаются уже на 7-й день, но затем быстро падают до диагностического уровня, что затрудняет их использование для контроля за соблюдением диеты.

Уровень AGA G также повышается, но не так стремительно, затем опускается до некоторого уровня, выходя на плато, которое может быть как выше, так и ниже диагностического, что особенно характерно для детей старшего возраста и взрослых. Известно также, что в периоде клинической ремиссии уровень AGA в большинстве случаев не отражает состояние слизистой оболочки тонкой кишки.

Антиэндомиозиальные антитела направлены против соединительнотканной субстанции, окружающей гладкомышечные элементы собственной пластинки в кишечных криптах. Обнаружение ЕМА считается более чувствительным и специфичным при целиакии, чем антител к глиадину, и в некоторых исследованиях они приближаются к 100%. Большинство популяционных эпидемиологических исследований, проведенных к настоящему времени, базируются именно на определении ЕМА [1,3,7,12]. К недостаткам метода относится, прежде всего, его неполная объективность.

Оценка свечения производится в баллах и требует определенного навыка от исследователя. Ложноотрицательными бывают результаты теста у детей с целиакией в возрасте до 2 лет, что связывают с часто встречающимся у них относительным дефицитом IgA [2,4,7,10]. На безглютеновой диете у большинства больных ЕМА исчезают в течение 6 мес [12,14].

Имеются ограничения серологических методов исследования целиакии у детей [1,5,8,10,13]. Предполагается более низкая чувствительность и специфичность метода у детей, по сравнению со взрослыми. Серологические методы диагностики целиакии информативны только в активный период заболевания. Серологическая верификация диагноза целиакии в случае соблюдения пациентом строгой безглютеновой диеты более 1 месяца затруднена. У пациентов с целиакией может выявляться дефицит IgA [1,2,4,7,10]. Оценка уровня IgA AGA в этом случае является недостоверной. Перед серологическим исследованием рекомендуется провести определение уровня сывороточного IgA. Не следует ставить диагноз «Целиакия» лишь на основании положительных тестов, перечисленных выше – только в сочетании с данными гистологического исследования. Тем не менее определение антител к тканевой трансглутаминазе имеет высокую специфичность

и чувствительность, поэтому данный метод может использоваться как скрининговый для решения вопроса о проведении еюноскопии.

Пожизненное применение безглютеновой диеты (БГД) является важным методом первичной профилактики онкологических заболеваний у больных целиакией, у которых риск развития злокачественных опухолей: аденокарциномы тонкой кишки, рака пищевода, неходжкинской лимфомы, орофарингеального плоскоклеточного рака, в том числе лимфом, в 100-200 раз выше, чем в общей популяции населения [1,3,5,11,14].

Таким образом, необходимость целенаправленной объективной научно обоснованной диагностики целиакии очевидна, проблема данного заболевания является актуальной и требует особой настороженности.

Внедрение современных диагностических методов повлекло за собой значительное увеличение числа больных целиакией за счет выявления латентных, скрытых форм заболевания. Клинические проявления целиакии у детей в остром периоде хорошо известны, в то время как патогенез, полиморфизм клинической картины в отдаленном периоде, взаимосвязь с диетологическим фактором до сих пор остаются малоизученной областью. В литературе имеются лишь единичные данные о проспективных исследованиях детей с целиакией, посвященные оценке клинических проявлений, динамике морфологических и иммунологических показателей, в зависимости от строгости соблюдения безглютеновой диеты [2,5,6,8,11].

Дальнейший прогресс в лечении больных с целиакией невозможен без четкого представления о механизмах длительно протекающих патофизиологических процессов, вызванных действием глютена. На повышенный риск малигнизации в желудочно-кишечном тракте, формирование аутоиммунной патологии указывают результаты многих научных работ последних лет [4,7,10,11,17,18].

Осложнения целиакии обычно появляются через много лет после начала заболевания и обычно наблюдаются у взрослых [1,3,6,9,19]. О рефрактерной целиакии говорят при персистенции симптомов и кишечного воспаления несмотря на аглютеновую диету. Она может встречаться в контексте ulcerативного йейюнита (jejunitis) и может быть ранним проявлением интестинальной лимфомы. Во многих исследованиях сообщается о повышенном риске неходжкинской лимфомы при целиакии [12,13,15,16], но часто нет различий между классической целиакией, ассоциированной с лимфомой (enteropathy associated T-cell lymphoma - EATL) и другими субтипами. EATL встречается у людей, у которых диагноз установлен в детстве. Несмотря на повышение риска, лимфома остается очень редким осложнением. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что аглютеновая диета снижает риск возникновения лимфомы [1,5,9,14,20,21]. Кроме того увеличивается риск аденокарциномы тонкой кишки и имеются некоторые данные в пользу того, что повышается риск карциномы в любом участке гастроинтестинального тракта

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдужабарова З.М., Камилова А.Т., Бабажанова М.Ш., Исраилов Р.И. Эндоскопические и морфологические изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у детей с целиакией //Тезисы научно-практической конференции «Педиатрия Узбекистана: Реформирование и стратегия развития». - Ташкент, 2007. - С.32

2. Аманова Н.А. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ МУКОВИСЦИДОЗ—АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА //Биология и интегративная медицина. – 2023. – №. S. – С. 28-35.
3. Алиева Н. Р., Аманова Н. А. РОЛЬ ВИТАМИНА D ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ //ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА-2020. – 2020. – С. 16-20.
4. Аманова Н.А., Каримова М.Н., Ахрарова Ф.М. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ, ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ //Современные достижения молодых учёных в медицине. – 2015. – С. 3-5.
5. Алиева Н.Р. и др. РОЛЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 47-50.
6. Камилова А.Т. Опыт лечения тяжёлых форм энтеральной недостаточности у детей //Тезисы научно-практической конференции «Педиатрия Узбекистана: Реформирование и стратегия развития» - Ташкент, 2007. - С. 148.
7. Турдиева Д.Э., Алиева Н. Р., Табибова М. В. внебольничная пневмония у детей раннего возраста //Медицина: теория и практика. – 2019. – Т. 4. – №. S. – С. 550-550.
8. Турдиева Д. Э. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ НА ФОНЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 240-245.
9. Турдиева Д. Э. ДИНАМИКА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ //Достижения вузовской науки 2020. – 2020. – С. 133-139.
10. Decreased vitamin D levels in children and adolescents with Celiac disease: A nationwide cross-sectional study *Gulhane Med J* 2022;64:268-73
11. Francesco C., Giuseppe Montalto. Celiac disease in the developing countries: A new and challenging public health problem *World J Gastroenterol* 2007 April 21; 13(15): 2153-2159.
12. Gudkov A.V., Komarova E.A. Prospective therapeutic applications of p53 inhibitors. *Biochem Biophys Res Commun* 2005;331:726–36.
13. Harinarayan CV, Ramalakshmi T, Prasad UV, Sudhakar D. High prevalence of low dietary calcium, high phytate consumption, and vitamin D deficiency in healthy south Indians. *Am J Clin Nutr.* 2007 Apr;85(4):1062-7.
14. Klapp G1, Masip E, Bolonio M, Donat E. Celiac disease: the new proposed ESPGHAN diagnostic criteria do work well in a selected population.// *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2013 Mar;56(3):251-6.
15. Kwon J.H., Farrell R.J. Recent advances in the understanding of celiac disease: therapeutic implications for the management of pediatric patients // *Paediatr Drugs.* – 2006. – vol. 8(6). – P. 375-88.
16. Lim HS, Roychoudhuri R, Peto J, Schwartz G, Baade P, Moller H. Cancer survival is dependent on season of diagnosis and sunlight exposure. *Int J Cancer.* 2006; 119(7): 1530-1536.
17. Role of Vitamin D in Celiac Disease and Inflammatory Bowel Diseases *Nutrients* 2022, 14, 5154.

18. Salek, M. et al. vitamin D deficiency among pregnant women and their newborns in Isfahan, Iran. *Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes* 116, 352–356 (2008).
19. Tamai, T.; Ihara, K. Celiac Disease Genetics, Pathogenesis, and Standard Therapy for Japanese Patients. *Int. J. Mol. Sci.* 2023, 24, 2075. <https://doi.org/10.3390/ijms24032075>
20. Tavakkoli, A. Probiotic Therapy for Celiac Disease / A. Tavakkoli, P.H.Green // *J Clin Gastroenterol.* – 2013. – Vol 47, N 2. – P. 101–103.
21. The Effect of a Gluten-Free Diet on Vitamin D Metabolism in Celiac Disease: The State of the Art *Metabolites* 2023, 13, 74.